

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

СЛОЇК Зоряна
sloikzorana@gmail.com

Навчально-науковий юридичний інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника
Науковий керівник - КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Юлія

ВСТУП. Загально визнаним є те, що покарання виступає засобом реагування держави на вчинення кримінального правопорушення [1, с. 238]. Так, покарання у правовій державі спрямоване на захист суспільства, прав і свобод людини. Крім цього, воно пов'язане з тимчасовим обмеженням чи позбавленням певних прав, духовних, матеріальних і фізичних благ засудженого за вчинене кримінальне правопорушення [2, с. 80]. Також інститут покарання забезпечує правопорядок, запобігає вчиненню нових правопорушень та гарантує, щоб реалізація прав одних осіб не посягала на свободу інших.

Варто звернути увагу, що особливого значення набуває питання ефективності застосування та виконання покарань. Власне, ефективність інституту покарання значною мірою залежить від узгодженості норм кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, а також від належного функціонування механізмів їх практичного застосування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасний стан розвитку кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України свідчить про наявність низки проблем як теоретичного, так і практичного характеру, що впливають на ефективність застосування покарання та досягнення його мети.

Однією з основних проблем є певна неузгодженість між кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством. Кримінальне право визначає систему покарань, їх мету та підстави призначення, тоді як кримінально-виконавче право регулює порядок їх виконання. Однак на практиці виникають ситуації, коли механізми виконання окремих видів покарань не повністю відповідають цілям, закладеним у кримінальному законі.

Ще однією важливою проблемою є обмежена ефективність окремих видів покарань. Зокрема, у науковій літературі часто звертається увага на те, що деякі покарання не повною мірою сприяють виправленню засуджених або запобіганню повторній злочинності. У певних випадках застосування покарання фактично виконує лише каральну функцію, не забезпечуючи належного рівня ресоціалізації особи. Це особливо актуально щодо покарань, пов'язаних із позбавленням волі, оскільки ізоляція особи від суспільства не завжди сприяє її подальшій інтеграції у соціальне середовище.

Також актуальною залишається проблема ресоціалізації засуджених. Однією з цілей покарання є виправлення особи та формування у неї правослужняної поведінки. Так, держава повинна створювати умови, які сприятимуть зміні спрямованості особистості, створенню системи її моральних, ідейних, правових переконань відповідно до прийнятих у суспільстві норм і цінностей, формуванню в осіб, що відбувають покарання, здатності до стабільної самостійної законслужняної поведінки після відбування покарання [5, с. 34]. Проте на практиці процес ресоціалізації супроводжується низкою негативних чинників, таких як недостатній рівень соціально-виховної роботи із засудженими, обмежені можливості професійного навчання та працевлаштування, а також труднощі адаптації після звільнення з установ виконання покарань.

Іншим проблемним аспектом є недостатній розвиток альтернативних покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. Незважаючи на поступове впровадження європейських стандартів у сфері кримінальної політики, в Україні все ще зберігається значна залежність від покарань, пов'язаних із ізоляцією особи від суспільства. У той же час міжнародна практика свідчить про доцільність ширшого застосування альтернативних заходів, таких як пробація, громадські роботи або інші форми покарання без ізоляції від суспільства.

ВИСНОВКИ

Враховуючи зазначені проблеми, необхідно удосконалювати кримінальне та кримінально-виконавче законодавство України шляхом подальшої гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами у сфері прав людини та кримінальної юстиції. Зокрема, покращити гарантії гуманного поводження із засудженими та переглянути підходи до механізмів їх ресоціалізації, розвиваючи програми соціально-виховної роботи, професійного навчання та підготовки до звільнення.

Важливим напрямом реформування є удосконалення системи покарань шляхом перегляду доцільності окремих їх видів, розширення застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, зокрема пробації. Такий підхід дозволить забезпечити більш ефективний баланс між необхідністю жорсткого реагування держави на кримінальні правопорушення та виправленням особи. Окрему увагу слід звернути на вдосконалення діяльності органів та установ виконання покарань, що передбачає модернізацію їх матеріально-технічної бази, підвищення рівня підготовки персоналу та впровадження сучасних методів роботи із засудженими.

Отже, вирішення проблем інституту покарання потребує комплексного підходу, який включає удосконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, розвиток альтернативних покарань, підвищення ефективності ресоціалізації засуджених та впровадження європейських стандартів у сфері кримінальної юстиції. Саме реалізація зазначених напрямів сприятиме підвищенню ефективності інституту покарання та забезпеченню належного балансу між інтересами держави, суспільства та правами людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Драган І. В. Інститут покарання в культурно-ціннісному вимірі. Філософські та методологічні проблеми права. № 1-2 (15-16). 2018. С. 237-250. URL: <https://philosophy.navs.edu.ua/article/download/1022/1035>.
2. Бурда С. Я. Виконання та відбування покарань: кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / кримінальне право та кримінологія: кримінально-виконавче право. № 2 (2023). 2023. С. 79-84. URL: <https://doi.org/10.32782/2311-8040/2023-2-11>.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III (у редакції від 17.07.2025 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n223>.
4. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV (у редакції від 12.09.2025 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>.
5. Василик В. В. Виправлення та ресоціалізація засуджених до позбавлення волі в системі засобів реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. Випуск № 2 (20). 2020. С. 33-39. URL: <https://doi.org/10.33270/0420200>.
6. Створено за допомогою шаблону <https://www.canva.com/>